

लहसुन कृषि भूदृश्य का भौगोलिक विश्लेषण : लहसुन उत्पादक पेटी की जनपद त्रयी (एटा, मैनपुरी व इटावा) का प्रतीक अध्ययन

डॉ० सुनील कुमार निमेष¹ & विजय नरायन सिंह²

¹प्रोफेसर, भूगोल विभाग, नेशनल पी०जी० कालेज, भोगांव, जनपद मैनपुरी

डॉ० भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

²सहायक प्रोफेसर, भूगोल विभाग, श्री चित्रगुप्त पी०जी० कालेज, जनपद मैनपुरी

डॉ० भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

Paper Received On: 21 JUNE 2023

Peer Reviewed On: 30 JUNE 2023

Published On: 01 JULY 2023

Scholarly Research Journal's is licensed Based on a work at www.srjis.com

प्रस्तावना –

कृषि ने मानव सभ्यता के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। औद्योगिक क्रान्ति से पूर्ण मानव जनसंख्या का अधिकांश भाग कृषि में ही कार्यरत था। कृषि तकनीकों के विकास के कारण कृषि भूदृश्य में लगातार परिवर्तन हुआ और इस अवधि के दौरान इन तकनीकों के व्यापक प्रसार को कृषि क्रान्ति कहा जाता है। पिछली सदी में इन नई तकनीकों के कारण से कृषि की पद्धतियों में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। वर्तमान में यन्त्रीकरण, बाजार एवं तकनीकें के साथ उर्वरकों ने 20 वीं सदी के प्रारम्भ में फसल की उत्पादकता को बहुत अधिक बढ़ा दिया है। हरित क्रान्ति में विकसित दुनिया के द्वारा विकासशील विश्व में तकनीक का निर्यात किया गया। कई सरकारों ने भी आर्थिक सहायता प्रदान करके उत्पादकता बढ़ाने का कार्य किया गया है।¹

कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूत रीढ़ है। भारत की जनसंख्या का एक बड़ा भाग कृषि कार्य में संलग्न है एवं भारत की आधे से अधिक जनसंख्या की जीविका का मुख्य स्रोत कृषि ही है। ऐसे में कृषि विकास को प्राथमिकता देना परम आवश्यक है। किसी क्षेत्र

का भूमि उपयोग वहां के प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक तत्वों के संयोग का प्रतिफल होता है। मानव के क्रियाकलाप एवं उसकी मूलभूत प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से भूमि संसाधन से प्राप्त होती है। विभिन्न सामाजिक, आर्थिक एवं भौतिक कारकों के फलस्वरूप किसी क्षेत्र का भूमि-उपयोग परिवर्तित होता रहता है। कृषि भारत के आर्थिक विकास का न केवल आधार है बल्कि 66 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या के जीवन-यापन के लिये मूलभूत आर्थिक क्रिया भी है। इसे भारत की जीवनधारा एवं संजीवनी कहा जाता है।²

कृषि भूदृश्य परिवर्तन एवं विकास अपने आप में गतिशील होने के साथ साथ एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें कई भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक तत्वों का समिश्रण होता है।³ इन तत्वों के किसी एक में परिवर्तन होने से शस्य प्रतिरूप या कृषि भूमि उपयोग स्वतः ही परिवर्तन हो जाता है। कहीं कृषि भूमि क्षेत्र घट जाता है, या कहीं आन्तरिक फसलों के प्रारूप में ही परिवर्तन हो जाता है। इन परिवर्तनों का प्रभाव कभी छोटे क्षेत्र में होता है या कभी कभी वृहद क्षेत्र को भी प्रभावित करता है। इसीलिए समयानुसार बदलने वाले इन परिवर्तनों का जो कभी स्थिर रहते हैं, कभी अस्थिर का परीक्षण करना आवश्यक हो जाता है क्योंकि विकास का स्वरूप कृषि भूमि उपयोग तथा शस्य प्रतिरूप के परिवर्तन का विश्लेषण किसी क्षेत्र विशेष की भविष्य की विकास योजना का आधार प्रस्तुत करता है।⁴ ये विकास योजना आगे चलकर आन्तरिक विकास की योजना को दिशा प्रदान करता है।

अध्ययन क्षेत्र का परिचय : -

अध्ययन क्षेत्र लहसुन उत्पादक पेटी के तीनों जनपदों के अन्तर्गत 7571.23 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल समाहित है। उक्त क्षेत्रफल में मैनपुरी जनपद का क्षेत्रफल सबसे अधिक 2820.37 वर्ग किलोमीटर (सम्पूर्ण का 37.25 प्रतिशत) है द्वितीय स्थान पर एटा जनपद 2439.86 वर्ग किलोमीटर (सम्पूर्ण क्षेत्रफल का 32.23 प्रतिशत) तथा तृतीय स्थान पर इटावा जनपद 2311 वर्ग किलोमीटर (सम्पूर्ण क्षेत्रफल का 30.52 प्रतिशत) है।

सारणी क्रमांक 1 लहसुन उत्पादक पेटी : सामान्य परिचय						
क्र०	विकासखण्ड	ग्राम	क्षेत्रफल	नगरीय	ग्रामीण	ग्रामीण जन-
सं०	का नाम	संख्या	(वर्गकिमी०)	जनसंख्या	जनसंख्या	संख्या का %
1	मारहरा	85	187.30	167361	147819	88.32
2	निधौलीकला	97	344.50	202410	193992	95.84
3	शीतलपुर	124	304.28	358228	227297	63.45
4	सकीट	165	379.48	209537	201448	96.14
5	जैथरा	98	297.00	207626	195617	94.22
6	अलीगंज	134	332.79	277761	237721	85.58
7	जलेसर	85	297.08	187675	149545	79.68
8	अवागढ़	65	297.43	163882	152899	93.30
	जन० एटा	853	2439.86	1774480	1506338	84.89
9	कुरावली	97	284.39	188997	158363	83.79
10	घिरोर	72	352.19	174386	158475	90.88
11	मैनपुरी	63	394.75	408231	271674	66.55
12	बरनाहल	89	210.35	123471	123471	100.00
13	करहल	96	363.96	187987	160286	85.26
14	सुल्तानगंज	98	312.59	237888	207014	87.02
15	जागीर	57	211.92	102436	102436	100.00
16	बेवर	146	294.28	231787	208058	89.76
17	किशनी	89	395.94	213346	190310	89.20
	जन० मैनपुरी	807	2820.37	1868529	1580087	84.56
18	जसवंतनगर	90	252.76	197121	168957	85.71
19	सैफई	69	204.04	112620	112620	100.00
20	बसरेहर	114	271.51	436291	168143	38.54
21	बढ़पुरा	81	340.10	154861	154861	100.00
22	ताखा	64	239.08	132832	132832	100.00
23	भरथना	92	292.46	216394	172274	79.61
24	महेवा	118	321.00	248325	222458	89.58
25	चकरनगर	64	334.20	83366	83366	100.00
	जन० इटावा	692	2311.00	1581810	1215511	76.84
	कुल योग	2352	7571.23	5224819	4301936	82.34

स्रोत –जिला जनगणना हस्तपुस्तिका, भाग–ब, 2011

FIG. 1

अध्ययन क्षेत्र में 5224819 व्यक्ति निवास करते है। क्षेत्रफल के सापेक्ष ही मैनपुरी जनपद की जनसंख्या 1868529 व्यक्ति (लहसुन उत्पादक पेटी की सम्पूर्ण जनसंख्या का 35.

76 प्रतिशत) निवास करते हैं। द्वितीय स्थान पर एटा जनपद की कुल जनसंख्या 1774480 व्यक्ति (कुल का 33.96 प्रतिशत) एवं तृतीय स्थान पर इटावा जनपद कुल व्यक्ति 1581810 (सम्पूर्ण पेटी की जनसंख्या का 30.27 प्रतिशत) है। विकासखण्डवार विस्तृत विवरण हेतु सारणी क्रमांक 1 का अवलोकन किया जा सकता है।

क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला विकासखण्ड किशनी (395.94 वर्ग किलोमीटर) एवं न्यूनतम क्षेत्रफल वाला विकासखण्ड मारहरा (187.30 वर्ग किलोमीटर) है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से सर्वाधिक जनसंख्या वाला विकासखण्ड बसरेहर जनपद इटावा (436291 व्यक्ति) एवं न्यूनतम जनसंख्या वाला विकासखण्ड चकरनगर (83366 व्यक्ति) इटावा जनपद में ही अवस्थित है। विस्तृत विवरण हेतु सारणी क्रमांक 1 दृष्टव्य है।

अध्ययन क्षेत्र की कुल जनसंख्या 5224819 व्यक्ति है जिसमें 4301936 व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। कहा जा सकता है कि अध्ययन क्षेत्र की 82.34 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण है। अध्ययन क्षेत्र के 25 विकासखण्डों में से 6 विकासखण्ड नगरीय क्षेत्र रहित है। एटा जनपद के सभी आठों विकासखण्ड नगरीय क्षेत्र वाले हैं। इटावा जनपद का बसरेहर विकासखण्ड में न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या 168143 व्यक्ति (38.54 प्रतिशत) है।

शस्य गहनता विश्लेषण : -

शस्य गहनता से अभिप्राय उस कृषियोग्य भूमि से है, जिस पर वर्ष में एक फसल के अतिरिक्त कई अन्य फसलें उगाई जाती हैं। शुद्ध कृषि क्षेत्र तथा दोहरी या अनेक फसल क्षेत्रों को मिलाकर कुल फसल क्षेत्र का सम्बोधन किया जाता है। किसी भी क्षेत्र में शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल की अपेक्षा कुल फसल क्षेत्र अधिक होना सस्य गहनता की मात्रा को प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार सस्य गहनता से तात्पर्य कृषि में अधिक से अधिक फसलोत्पादन से है। सस्य गहनता वह सामयिक बिन्दु है जहाँ भूमि, श्रम, पूँजी तथा प्रबन्ध का सम्मिश्रण सर्वाधिक लाभप्रद हो। शस्य गहनता सघन कृषि के स्वरूप का सूचकांक भी है तथा फसलों के क्षेत्रीय विस्तार में वृद्धि को भी प्रकट करती है अर्थात् सस्य गहनता जितनी अधिक होगी कृषि भूमि का उपयोग भी उतना अधिक होगा। सिंह⁵ ने शस्य गहनता का निर्धारण निम्न सूत्र के आधार पर किया जाता है -

$$\text{शस्य गहनता} = \frac{\text{कुल फसलों का क्षेत्रफल} \times 100}{\text{शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल}}$$

कृषि भूगोल के अध्ययन में शस्यीय वितरण के विश्लेषण हेतु शस्य कोटि-क्रम फसलों के वरीयता क्रम को स्पष्ट करता है। एटा, मैनपुरी व इटावा जनपदों में शस्य कोटिक्रम निर्धारण करने के लिये प्रत्येक विकासखण्ड में शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल का अलग-अलग फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल के प्रतिशत के आधार पर वरीयता क्रम निर्धारित करके प्रथम से तृतीय कोटि तक वरीयता कोटि को ज्ञात किया गया है।⁶ अध्ययन क्षेत्र में प्रथम कोटि की फसल गेहूँ है। द्वितीय कोटि की फसल बाजरा (35.18 प्रतिशत) तथा तृतीय कोटि की फसल मक्का (29.24 प्रतिशत) है। विकासखण्डवार देखा जाये तो सम्पूर्ण अध्ययन क्षेत्र में प्रथम कोटि की फसल गेहूँ (74.84 प्रतिशत) हैं, जबकि बसरेहर विकासखण्ड में गेहूँ का प्रतिशत 79.30 है। जनपद इटावा में द्वितीय कोटि की शस्य बाजरा है जिसका सर्वाधिक संकेन्द्रण सैफई विकासखण्ड में 46.25 है। तृतीय कोटि की फसल के अन्तर्गत मक्का है जो विकासखण्ड जसवंतनगर के शुद्ध कृषित क्षेत्रफल के 32.96 प्रतिशत भूभाग पर बोई जाती हैं। अन्य फसलें, जैसे- चावल चतुर्थ कोटि, सरसो, मटर, जौ तथा आलू हैं। पंचम कोटि में अन्य मसाला फसलें आती हैं। जिसमें लहसुन सम्मिलित है।

सिंह⁷ के अनुसार शस्य गहनता के निर्धारण में इकाई क्षेत्र पर यदि वर्ष में दो फसलें उत्पन्न की गयी तो उस फसली वर्ष में भूमि की गहनता 200 प्रतिशत होगी और यदि एक ही फसल हुई तो गहनता 100 प्रतिशत मानी जायेगी। इस प्रकार शस्य गहनता का सूचक जितना ही अधिक होगा, भूमि की भारवहन क्षमता या शस्यगहनता अधिक मानी जायेगी।⁸ अध्ययन क्षेत्र की सीमावर्ती भूमि नदियों के अत्यधिक कटाव एवं भूमि क्षरण के कारण कृषि के दृष्टिकोण से व्यर्थ हो गयी है। अतः अध्ययन क्षेत्र के सर्वांगीण विकास हेतु यह आवश्यक है कि शेष भूमि पर शस्य गहनता के माध्यम से उत्पादन में वृद्धि की जाये। अध्ययन क्षेत्र की शस्य गहनता हेतु सारणी क्रमांक एवं मानचित्र क्रमांक का अवलोकन किया जा सकता है।

सारणी 2 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि लहसुन उत्पादक पेट्टी के तीनों जनपदों एटा, मैनपुरी व इटावा जनपदों की संयुक्त शस्य गहनता 168.24 है, जबकि अलग-अलग एटा जनपद की गहनता 165.90 मैनपुरी जनपद 167.38 एवं इटावा जनपद की शस्य गहनता 172.52 पायी गयी है। विकासखण्ड के क्रम से विश्लेषण किया जाये तो सर्वाधिक शस्य गहनता 197.10 जनपद एटा के विकासखण्ड मारहरा में एवं न्यूनतम शस्य गहनता इटावा के चकरनगर विकासखण्ड में 131.13 अंकित की गयी है। सम्पूर्ण अध्ययन क्षेत्र की शस्य गहनता को तीन कोटियों में वर्गीकृत करके विश्लेषण किया गया है। प्रथम कोटि (175 एवं अधिक) की कोटि में अध्ययन क्षेत्र के 12 विकासखण्ड समाहित हैं जिनमें सर्वाच्चय गहनता पायी गई है। कहा जा सकता है कि अध्ययन क्षेत्र के 48 प्रतिशत विकासखण्ड उच्च शस्य गहनता वाले विकासखण्ड हैं जबकि मध्यम कोटि (150 से 175) के अन्तर्गत 9 विकासखण्ड हैं, जो सम्पूर्ण के 36 प्रतिशत एवं तृतीय कोटि (150 से न्यून) में 4 विकासखण्ड क्रमशः चकरनगर, मैनपुरी, कुरावली एवं अवागढ़ सम्मिलित हैं। विस्तृत विवरण हेतु सारणी क्रमांक 2 का अवलोकन किया जा

सकता है। विस्तृत विवरण हेतु सारणी क्रमांक 2 व मानचित्र 1 का अवलोकन किया जा सकता है।

सारणी क्रमांक २ लहसुन उत्पादक पेटी : शस्य गहनता (२०२०-२१)				
क्र०	विकासखण्ड	सकल बोया	शुद्ध बोया	शस्य
सं०	का नाम	गया क्षेत्र	गया क्षेत्र	गहनता
1	मारहरा	33385	16938	197.10
2	निधौलीकला	41667	26862	155.12
3	शीतलपुर	47118	25565	184.31
4	सकीट	52643	29273	179.83
5	जैथरा	42144	25135	167.67
6	अलीगंज	45592	29390	155.13
7	जलेसर	31001	20201	153.46
8	अवागढ़	34783	24541	141.73
	जनपद एटा	328333	197905	165.90
9	कुरावली	29865	20664	144.53
10	घिरोर	34786	21989	158.20
11	मैनपुरी	34816	23604	147.50
12	बरनाहल	22794	13093	174.09
13	करहल	37397	21679	172.50
14	सुल्तानगंज	47235	25951	182.02
15	जागीर	28159	15796	178.27
16	बेवर	49038	25422	192.90
17	किशनी	47465	29887	158.81
	जनपद मैनपुरी	331555	198085	167.38
18	जसवंतनगर	35695	19202	185.89
19	सैफई	26889	15346	175.22
20	बसरेहर	36287	19536	185.74
21	बढ़पुरा	28151	17973	156.63
22	ताखा	30733	17330	177.34
23	भरथना	40812	22530	181.15
24	महेवा	37903	21639	175.16
25	चकरनगर	19183	14629	131.13
	जनपद इटावा	255653	148185	172.52
	कुल योग	915541	544175	168.24

स्रोत : राजस्व विभाग से प्राप्त समंक एवं गणना पर आधारित।

FIG. 2

सारणी क्रमांक ३ लहसुन उत्पादक पेटी : लहसुन फसल का क्षेत्रफलीय प्रतिरूप

क्र० सं०	उत्पादकता वर्गीकरण	विकासखण्डों की संख्या	कुल का प्रतिशत	क्षेत्रफल (हे० में)	कुल का प्रतिशत
1.	अधिक क्षेत्रफल वाले विकासखण्ड	09	36.00	8392	36.48
2.	मध्यम क्षेत्रफल वाले विकासखण्ड	10	40.00	9874	42.92
3.	निम्न क्षेत्रफल वाले विकासखण्ड	06	24.00	4740	20.60
	कुल योग	25	100.00	23006	100.00

स्रोत : एटा, मैनपुरी व इटावा जनपदों की सांख्यिकीय पत्रिकायें।

उल्लिखित सारणी क्रमांक 3 के अवलोकन से स्पष्ट विदित होता है कि अध्ययन क्षेत्र में स्थित 25 विकासखण्डों में से अधिक क्षेत्रफल में लहसुन की कृषि करने वाले विकासखण्डों की संख्या 9 है जो समस्त विकासखण्डों (25) के 36 प्रतिशत हैं। सघनतम लहसुन कृषि वाला कुल क्षेत्रफल 8392 हेक्टेयर है, जो समस्त लहसुन क्षेत्रफल (23006 हेक्टेयर) का 36.48 प्रतिशत है। मध्यम क्षेत्रफल कोटि के 10 विकासखण्ड (40 प्रतिशत) एवं कुल क्षेत्रफल 9874 हेक्टेयर (42.92 प्रतिशत) है।

अध्ययन क्षेत्र लहसुन उत्पादक पेटी के तीनों जनपदों एटा मैनपुरी व इटावा जनपद में प्रमुख रूप से व्यापारिक फसलों, मसाला फसलों एवं लहसुन फसल को सम्मिलित किया जाता है। उक्त तीनों वर्गों की सभी फसलें नकदी फसलें मानी जाती हैं। अध्ययन क्षेत्र के कुल फसली क्षेत्रफल 915541 हेक्टेयर है, इसमें से 169917 हेक्टेयर क्षेत्रफल (1.86 प्रतिशत) भूभाग पर नकदी फसलें बोई जाती हैं। कहा जा सकता है कि अध्ययन क्षेत्र में अभी तक 98.14 प्रतिशत क्षेत्रफल पर परम्परागत कृषि फसलें ही उगाई जाती हैं। अध्ययन क्षेत्र के कुल नकदी फसलों के क्षेत्रफल 169917 हेक्टेयर में से 99735 हेक्टेयर (58.70 प्रतिशत) पर व्यापारिक फसलें, 47176 हेक्टेयर (27.76 प्रतिशत) पर मसाला फसलें एवं 23006 हेक्टेयर (13.54 प्रतिशत) पर लहसुन की फसल उगाई जाती हैं।

सारणी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विकासखण्ड वार व्यापारिक फसलों के अन्तर्गत सबसे अधिक क्षेत्रफल जलेसर विकासखण्ड 5597 हेक्टेयर (86.41 प्रतिशत) एवं न्यूनतम क्षेत्रफल एटा जनपद के शीतलपुर विकासखण्ड में 5322 हेक्टेयर (50.22 प्रतिशत) है। व्यापारिक फसलों के अन्तर्गत कुल क्षेत्रफल 99735 हेक्टेयर का अधिकतम क्षेत्रफल 5.61 प्रतिशत एवं न्यूनतम क्षेत्रफल 5.34 प्रतिशत है। मसाला फसलों का सर्वाधिक क्षेत्रफल सुल्तानगंज विकासखण्ड जनपद मैनपुरी में 2184 हेक्टेयर (38.65 प्रतिशत) एवं न्यूनतम जलेसर विकासखण्ड जनपद एटा 68 हेक्टेयर है। लहसुन फसल का सबसे अधिक क्षेत्रफल चकरनगर विकासखण्ड जनपद इटावा 989 हेक्टेयर (25.76 प्रतिशत) एवं न्यूनतम अलीगंज विकासखण्ड जनपद एटा में 6.30 प्रतिशत (819 हेक्टेयर) है। विकासखण्ड वार तीनों फसलों का विवेचन किया जाये तो अधोलिखित निष्कर्ष प्राप्त होते हैं।

1. गैर-शस्यन फसलों में सबसे अधिक 99735 हेक्टेयर क्षेत्रफल (58.70 प्रतिशत) पर व्यापारिक फसलें बोई जाती हैं।

सारांश : –

वर्तमान समय में कृषि परिक्षेत्र में विभिन्न नवाचारों का उद्भव हुआ है। तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ से ही देश में भूमि की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के प्रयास प्रारम्भ कर दिये गये थे। सिंचाई सुविधाओं का विकास, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग, उन्नत बीजों तथा पादप संरक्षण की विधियों से उत्पादन क्षमता में सुधार हुआ है। शस्य गहनता, कुल बोये क्षेत्र से कुल दो सहफसली क्षेत्र का अनुपात है जो प्रतिशत में होता है। हरित क्रान्ति के पश्चात् भी कृषक दो सहफसली प्रणाली नहीं अपनाते हैं, क्योंकि कृषक भूमि के नियम एवं सरकारी नीतियों से डरते हैं। इनमें उन्हें अपने जोत के आकार के लघु होने का डर रहता है।

भूमि उपयोग दक्षता का तात्पर्य भूमि की कार्यात्मक क्षमता से होता है, जिसमें किसी भी भूमि की कार्यात्मक क्षमता अधिक होती है, तो उसे अधिक दक्षता या क्षमता वाली भूमि कहा जाता है।⁹ भूमि की कार्यात्मक क्षमता भिन्न-भिन्न मृदाओं में भिन्न-भिन्न होती है। उपयोग क्षमता भूमि की संरचना, मृदा के गुण, सिंचाई की उपलब्धता, जलवायु, वनस्पति एवं भूमि संरक्षण की नीति आदि सुविधाओं के विकास पर निर्भर होती है। जिस क्षेत्र की भूमि की कार्यात्मक क्षमता अधिक एवं अनुकूल होती है वहाँ जनसंख्या के लिये भरण-पोषण की अपेक्षाकृत अधिक सुविधायें होती हैं।¹⁰ सामान्य रूप से भूमि की कार्यात्मक क्षमता तुलनात्मक रूप से क्रमशः मैदानी, पठारी और पर्वतीय क्षेत्रों की ओर कम होती जाती है। भूमि उपयोग क्षमता गत्यात्मक होती है।¹¹ जलोढ मृदा वाले मैदानी भागों में जनसंख्या का सर्वाधिक संकेन्द्रण पाया जाता है। किसी भी भूमि उपयोग क्षमता को निम्नलिखित 3 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है –

1. प्रारम्भिक उपयोग की अवस्था
2. मृदा संरक्षण की अवस्था
3. निवेश की अवस्था।

कृषि दक्षता द्वारा यह पता लगाया जा सकता है कि कौन सा क्षेत्र कितने व्यक्तियों की भरण पोषण की क्षमता रखता है कृषि दक्षता प्राकृतिक कारक जलवायु, मिट्टी सिंचाई, खेतों का आकार एवं कृषकों द्वारा प्रयुक्त कृषि विभिन्न तकनीकियों पर आधारित होती है। उपर्युक्त समस्त कारकों के प्रभाव से किसी क्षेत्र की उत्पादकता एवं उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होती है। इस प्रकार कृषि

दक्षता गतिशील एवं परिवर्तनशील होती है। इसलिए कृषि दक्षता को क्षेत्रीय विशेषताओं के अनुसार कृषि विकास हेतु सुझाव एवं योजनाएँ लागू की जा सकती है। अतः कृषि संसाधनों के उत्पादन एवं नियोजन हेतु कृषि दक्षता का अध्ययन आवश्यक है। कृषि दक्षता ज्ञात करने का प्राथमिक तात्पर्य प्रति हेक्टेयर फसलों के उत्पादन को स्पष्ट करना है।

सारणी क्रमांक ४ लहसुन उत्पादक पेटी : लहसुन मण्डियाँ (२०२०-२१)				
क्र०	मण्डी स्थल	विकासखण्ड	प्रभाव क्षेत्र	जनपदीय क्षेत्रफल
सं०	का नाम	का नाम	(किमी० में)	का प्रतिशत
1.	जलेसर	एटा	356.45	68.97
2.	अवागढ़	एटा	251.27	
3.	सकीट	एटा	425.30	
4.	जैथरा	एटा	299.50	
5.	अलीगंज	एटा	350.25	
	जनपद एटा		1682.77	
6	कुरावली	मैनपुरी	284.39	79.89
7	भोगांव	सुल्तानगंज	365.53	
8	घिरोर	घिरोर	675.47	
9	मैनपुरी	मैनपुरी	457.75	
10	बरनाहल	मैनपुरी	253.37	
11	करहल	मैनपुरी	401.05	
12	कुसमरा	किशनी	230.27	
13	किशनी	किशनी	195.35	
	जनपद मैनपुरी		2253.20	
14.	बसरेहर	इटावा	378.25	
15	ताखा	इटावा	250.39	
16	भरथना	इटावा	310.15	
17	चकरनगर	इटावा	250.73	
	जनपद इटावा		1189.52	
	कुल योग		5125.49	67.70

लहसुन की मण्डियाँ : –

अध्ययन क्षेत्र के तीनों जनपदों में 17 लहसुन मण्डी कार्यरत है। जनपद मैनपुरी में 8 मण्डियाँ हैं, जो 2253.20 वर्ग किलोमीटर कृषि क्षेत्रफल को अपनी सेवायें उपलब्ध कराती हैं। जनपद मैनपुरी का 79.89 प्रतिशत लहसुन उत्पादक क्षेत्रफल सेवा प्राप्त करके लाभान्वित रहता है। जनपद मैनपुरी ही संख्या के आधार पर प्रथम स्थान पर है। जोकि 8 मण्डी स्थलों के साथ 2253.20 वर्ग किमी० पर अपनी सेवायें प्रदान कर रहा है। इसके साथ ही द्वितीय स्थान पर जनपद एटा 5 मण्डी स्थलों के साथ 1682.77 वर्ग किमी० लहसुन उत्पादक क्षेत्रफल को अपनी सेवायें प्रदान करता है। जो समस्त जनपद का 68.97 प्रतिशत है। तृतीय स्थान पर जनपद इटावा 4 मण्डी स्थलों के साथ 1189.52 वर्ग किमी० लहसुन क्षेत्रफल को सेवायें उपलब्ध कराते हैं जो समस्त जनपद का 51.47 प्रतिशत है। विस्तृत विवरण हेतु सारणी 4 दृष्टव्य है। अध्ययन क्षेत्र की मण्डियों से देश के महाराष्ट्र, पश्चिमी बंगाल, तमिलनाडु, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश को लहसुन भेजा जाता है। विदेशों में सिंगापुर, बांग्लादेश, श्रीलंका व पाकिस्तान में यहाँ के लहसुन की भारी मांग है।

Reference

- Chopra, Kusum (1997) *The Emerging Growth Challenges to Indian Agriculture*, Rawat Publication, No. 3, p. 20.
- Bansal, P.C (1977) *Agricultural Problems in India*, Vikas Publishing, House, New Delhi.
- Chatterjee, S.P. (1964) *Planning for Agricultural Development in India*, National Geographers, Vol. Vth,
- Chaurasiya, B.P. (1987) *Urban Landuse Planning*, Chugh Publication, Allahabad.
- Singh, Jagdish & Singh, B.R. (1981) "Krishi Ghanatva Avam Vividhata Tatha Gramin Vikas - Gorakhpur Tahsil Ka Pratikatmak Adhyayan", *Uttar Bharat Bhoogol Patrika*, June 1981, p. 3.

- बघेल, अनुसुइया (2020) छत्तीसगढ़ में कृषि भूमि वहन क्षमता, रिसर्च स्ट्रेटजी, वाल्यूम 10, दिसम्बर, कानपुर, पृष्ठ 37-42
- सिंह शिवाधार, सिंह एवं नरेश कुमार (2007) पारम्परिक से आधुनिक खेती तक, क्या खोया, क्या पाया? कुरुक्षेत्र पत्रिका, अप्रैल, पृ० 43
- चौहान, निधि (2020) जनपद कासगंज में भूमि उपयोग एवं कृषिदक्षता, अभिनव गवेशणा, वर्ष 6, अंक 23, जुलाई-सितम्बर, कानपुर
- सिंह, आनन्द, (2001) "भूमि उपयोग, नियोजन एवं शाश्वत ग्रामीण विकास", उत्तर भारत भूगोल पत्रिका, पृ० 71.
- Das, K.K.L. (1976) *Population and Agricultural landuse of Central Mithila, Bihar, Indian Geographical studies Building, No. 3, p. 19*
- भुक्ला अपर्णा (2020) रायबरेली जनपद में भूमि उपयोग, अभिनव गवेशणा, वर्ष 6, अंक 23, जुलाई-सितम्बर, कानपुर